

O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH: DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK IMKONIYATLARI VA MUAMMOLAR

TRANSITION TO A GREEN ECONOMY IN UZBEKISTAN: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS

¹Nurullayev Baxrom
Botirovich, ²Mirzayev
Mirza Abdullayevich

¹Urganch Ranch Universiteti “Iqtisodiyot” fakulteti o'qituvchisi, ²PhD,
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti.

Annotatsiya Annotation

Uzb - Ushbu maqolada Davlat-xususiy sheriklik (DXSh) investitsiyalarni jalb qilish, xatarlarni boshqarish va qayta tiklanadigan energiya manbalari va barqaror infratuzilmani rivojlantirish orqali O'zbekistonning 2030-yilgacha Yashil iqtisodiyot strategiyasini qanday qo'llab-quvvatlashini o'rganadi. Shuningdek, u tartibga solish muammolarini hal qiladi va barqarorlik maqsadlariga erishish uchun siyosat islohotlari, pilot loyihalar va salohiyatni oshirishni taklif qiladi.

Eng - This article explores how Public-Private Partnerships (PPPs) support Uzbekistan's Green Economy Strategy 2030 by attracting investment, managing risks, and advancing renewable energy and sustainable infrastructure. It also addresses regulatory challenges and suggests policy reforms, pilot projects, and capacity-building for achieving sustainability goals.

Kalit so'zlar: Keywords:

❖ *Yashil iqtisodiyot, davlat-xususiy sheriklik (DXSh), Yashil iqtisodiyot strategiyasi 2030, Barqaror rivojlanish, xususiy sektor sarmoyalari, hamkorlik, barqaror o'sish.*

❖ *Green Economy, Public-Private Partnerships (PPPs), Green Economy Strategy 2030, Sustainable Development, Private Sector Investment, Collaboration, Sustainable Growth*

Kirish.

“Yashil iqtisodiyot” deb nomlanuvchi iqtisodiy tizim ekologik xavf va ekologik tanqislikni sezilarli darajada kamaytirishga, shu bilan birga ijtimoiy adolat va inson farovonligini oshirishga intiladi. Asosan, yashil iqtisodiyot chiqindilarni minimallashtirish, resurslar samaradorligi va qayta tiklanadigan energiya kabi sohalarni ta'kidlab, iqtisodiy o'sishni ekologik toza amaliyot bilan moslashtirishga qaratilgan. Davlat-xususiy sheriklik hukumatlar va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish orqali yashil iqtisodiyot maqsadlariga erishishning muhim mexanizmlari hisoblanadi. Ular keng

ko'lamli barqaror loyihalarni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan resurslar, tajriba va risklarni bo'lishish imkonini beradi. Davlat-xususiy sheriklik yashil iqtisodiyot maqsadlarini ilgari surish uchun juda muhimdir, bu yerda ham davlat, ham xususiy sektor barqaror rivojlanishni tezlashtirish uchun resurslar, xatarlar va tajribalarni baham ko'radigan hamkorlik tizimini taklif etadi. Davlat-xususiy sherikliklar qayta tiklanadigan energiya infratuzilmasi, energiya tejaydigan binolar va yashil transport tizimlari kabi yirik yashil loyihalar uchun zarur moliyaviy investitsiyalarni jalb qiladi. Ko'pincha budjet cheklovlariga duch keladigan hukumatlar

moliyalashtirishdagi bo'shliqlarni to'ldirish uchun xususiy sektor investitsiyalaridan foydalanishlari mumkin, bu esa yashil iqtisodiyot tashabbuslarini yanada qulayroq va kengaytirilishi mumkin.

Xususiy sektor o'zining innovatsion va texnologik imkoniyatlari bilan yashil loyihalarga samaradorlik va ilg'or echimlarni taklif etadi. Masalan, xususiy kompaniyalar ko'pincha uglerod chiqindilarini kamaytirish uchun muhim bo'lgan quyosh va shamol energetikasi kabi qayta tiklanadigan energiya texnologiyalarini rivojlantirishga intilishadi. Ushbu hamkorlikdagi yondashuv davlat siyosati maqsadlarini bozorga asoslangan imtiyozlar bilan moslashtirishga yordam beradi. Bu yo'nalish yangi O'zbekiston uchun ham juda dolzarbdir. "Yashil" iqtisodiyotga o'tish Yangi O'zbekistonda xalqaro tajriba va standartlarga muvofiq strategik vazifa sifatida belgilandi. Davlat siyosatining ushbu strategik ahamiyati mamlakat iqtisodiy o'sishi uchun juda muhimdir va barqarorlikni uyg'unlashtirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Biroq, iqtisodiyotning past energiya samaradorligi, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, texnologiyalarning sekin yangilanishi, shuningdek "yashil iqtisodiyotni" rivojlantirishda innovatsion yechimlarni amalga oshirishda kichik biznesning ishtiroki yetarli emas mamlakatni barqaror rivojlantirish sohasida ustuvor milliy maqsad va vazifalarga erishishga to'sqinlik qiladi. Ilg'or jahon amaliyoti va xalqaro standartlarga muvofiq, resurslardan samarali foydalanish, energiya tejoychi texnologiyalarni joriy etish va O'zbekistonda qishloq xo'jaligi tizimlarini modernizatsiya qilish hisobiga iqtisodiy va ekologik ustuvorliklarga erishish ko'zda tutilgan. Natijada mamlakatimizning xalqaro iqtisodiyoti mustahkamlanmoqda, uning integratsiya jarayonlarida ishtirok etishi va mamlakat iqtisodiy o'sish va barqaror rivojlanish yo'lida qat'iy qadamlar qo'yimoqda.

¹ www.worldbank.org

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022-2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni bilan "Yashil iqtisodiyot" texnologiyalarini barcha sohalarga faol joriy etish orqali 2026-yilga qadar iqtisodiyotning energiya samaradorligini 20 foizga oshirish va havoga chiqariladigan zararli gazlar hajmini 20 foizga qisqartirish belgilab berilgan.

Jahon Banki malumotlariga ko'ra, O'zbekiston Markaziy Osiyoda yashil rivojlanish bo'yicha eng yuqori salohiyatga ega. Yashil kelajak tomonidan berilgan imkoniyatdan foydalanish vaqti keldi. Jahon banki guruhi 2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi Davlat hamkorlik dasturi orqali yashil iqtisodiyotga o'tishda hukumatni qo'llab-quvvatlaydi, bu esa yuqorida qayd etilgan maqsadlarga erishish uchun zarur bo'lgan qo'shimcha texnik va moliyaviy yordamni taqdim etadi¹.

Mahalliy olimlarimiz T.K. Iminov, A.V. Vahobov, T.Z. Teshabayev, M.T. Bo'taboevlarning faoliyati ekologik jihatdan samarali sanoatni rivojlantirish, iqlim o'zgarishi va tabiiy resurslarni tejash kabi masalalarga qaratilgan. Xususan, T.K. Iminovning tadqiqotlarida Yevropa Ittifoqi davlatlarida "yashil" iqtisodiyotga o'tish davrida qabul qilingan iqtisodiy siyosat va ularning O'zbekistonda amalga oshirilishi o'rganildi.

A.V. Vahobov va T.Z. Teshabayevlar tomonidan esa sanoat sohasida ekologik standartlar va tozalash texnologiyalarining ahamiyati o'rganildi.

M.T. Bo'taboevlarning ilmiy tadqiqot ishlarida iqtisodiy va ekologik muammolarni kamaytirish maqsadida energiya samaradorligini oshirish va sanoat chiqindilarini qayta ishlash kabi chora-tadbirlarni qo'llash bo'yicha amaliy takliflar yoritilgan.

Ushbu tadqiqotlar tabiat va sanoat oʻrtasidagi uygʻunlikni saqlash va iqtisodiy kengayish va ekologik barqarorlikni muvozanatlashda muhim rol oʻynaydi. Barqaror texnologik transformatsiyalar va “yashil” iqtisodiyotga oʻtish boʻyicha ilmiy adabiyotlar juda katta va bir qator farazlarga asoslangan. Ushbu tadqiqotlar tizimli, iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik muammolarga asoslangan boʻlib, ularni muvaffaqiyatli amalga oshirish metodik yondashuv va foydali taktikani talab qiladi. Hozirgi Oʻzbekiston sharoitida olib borilgan tadqiqotlar shuni koʻrsatadiki, bu tartib mintaqaviy xususiyatlar va urf-odatlarini chuqurroq tushunishga yordam beradi.

Tadqiqot metodologiyasi.

Ushbu tadqiqot ishlarini amalga oshirishda ilmiy tadqiqot metodologiyasida keng qoʻllaniladigan usullardan foydalanildi. “Yashil” iqtisodiyotga oʻtish va barqaror texnologik oʻzgarishlar tendensiyalarini oʻrganishda umumiylikdan individualikka va aksincha tartibda deduksion yoki induksion usullardan foydalanish samarali boʻldi. Ilmiy tahlil jarayonida ana shu ilmiy tadqiqot usullari, xususan, kuzatish, umumlashtirish, guruhlash, taqqoslash, tahlil qilishda sintetik va analitik usullardan keng foydalanildi.

Tahlil va natijalar muhokamasi.

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvaridagi “2022-2026 yillarga moʻljallangan Yangi Oʻzbekistonning taraqqiyot strategiyasi toʻgʻrisida”gi PF-60-son Farmonida belgilangan vazifalarni izchil amalga oshirish, shuningdek, Parij bitimi majburiyatlari bajarilishini hamda “yashil” iqtisodiyotga oʻtishini taminlash maqsadida quyidagilar asosiy vazifalar etib belgilanishi koʻrsatilib otilgan. Shuningdek, 2019-2030 yillar davrida Oʻzbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga oʻtish strategiyasini

² [2030 yilgacha Oʻzbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga oʻtishiga qaratilgan islohotlar](#)

amalga shirishning ustuvor yoʻnalishlari etib belgilangan. Xususan, qayta tiklanuvchi energetikani yanada rivojlantirishning maqsadli parametrlariga asosan 2025-yilga kelib elektr energiyasini ishlab chiqarish quvvatlari tarkibida qayta tiklanuvchi energiya manbalarining hissasini 12,7 foizdan 19,7 foizga yetkazish koʻzda tutilmoqda. Bunda gidroelektrostansiyalar ulushini 12,7 foizdan 15,8 foizga, quyosh energetikasi 2,3 foizga hamda shamol energetikasi 1,6 foizga yetkazish rejalashtirilgan². Shu bilan birga, qarorga asosan 2017-2025 yillarda qayta tiklanuvchi energetikani rivojlantirish boʻyicha umumiy qiymati 5,3 milliard dollar boʻlgan 810 ta loyihani amalga oshirish koʻzda tutilmoqda. Qolaversa, ijtimoiy soha va agrar sektor obyektlarida zamonaviy energiyani tejaydigan texnologiyalarni joriy etish hisobidan 56,5 million kub metr dan ortiq tabiiy gaz hamda 807,3 million kVt.soatdan ortiqroq elektr energiyasini tejab qolishga erishiladi. Ekspertlar fikriga koʻra, 2025 yilga qadar Oʻzbekistonda muqobil energiya manbai 12,7% dan 19,7% ga yetishi kerak.

Shuningdek, ishlab chiqarish uchun sarflanayotgan energiya hisobidan har yili 9,79 mln tonna shartli yonilgʻi miqdorida energiya tejash kutilmoqda. Bugungi kunda energiya tejamkorligini oshirish, ekologik toza, noananaviy va qayta tiklanuvchan energiya manbalaridan foydalanish koʻlamini yanada kengaytirish tobora dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Chunki qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan unumli foydalanish yer osti boyliklari zahiralarni tejash barobarida ekologiyaga chiqarilayotgan zararli gazlarning miqdorini kamaytirish imkonini beradi. Shu bois butun dunyoda iqtisodiyotning turli sohalarida muqobil energiya manbalaridan foydalanishga katta etibor qaratilyapti.

Ular davlat va xususiy sektorning samaradorligi, kapitali va innovatsiyalarini birlashtirganligi sababli, davlat-xususiy

[samaradorligini oshirish boʻyicha chora-tadbirlar toʻgʻrisida \(president.uz\)](#)

shiriklik tobora ko'proq yashil iqtisodiyotga o'tishni tezlashtirishning asosiy vositasi sifatida qaralmoqda. Davlat-xususiy shiriklik har ikki sektorning - davlat hokimiyati va xususiy sektor samaradorligi, kapital va innovatsiyalarning kuchli tomonlarini birlashtirgani uchun yashil iqtisodiyotga o'tishning muhim mexanizmi sifatida tobora ko'proq ko'rilmoqda. O'zbekiston sharoitida yashil iqtisodiyot maqsadlarini qo'llab-quvvatlashda DXShlarning roli juda katta hisoblanadi.

DXShlarning asosiy afzalliklaridan biri bu barqaror qishloq xo'jaligi, yashil transport va qayta tiklanadigan energiya infratuzilmasi kabi muhim yashil loyihalarni moliyalashtirish uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lgan xususiy kapitalni jalb qilish qobiliyatidir. DXSh 2030-yilgi yashil iqtisodiyot strategiyasining ulkan maqsadlariga erishish uchun moliyaviy cheklovlar mavjud bo'lgan O'zbekistonda zarur bo'lgan mablag'larni jalb qilishi mumkin, bu energiya aralashmasida qayta tiklanadigan energiya ulushini oshirish va bir qator tarmoqlarda energiya samaradorligini oshirishni o'z ichiga oladi. Hukumat fiskal tanglikni yengillashtirishi va biznes sektori bilan hamkorlik qilish orqali muhim yashil loyihalar uchun xususiy hissalaridan foydalanishi mumkin.

DXShlarning asosiy afzalliklaridan biri bu qayta tiklanadigan energiya infratuzilmasi, barqaror qishloq xo'jaligi va yashil transport kabi keng ko'lamlı yashil tashabbuslarni moliyalashtirish uchun zarur bo'lgan xususiy investitsiyalarni jalb qilish qobiliyatidir. 2030-yilgi yashil Iqtisodiyot strategiyasining energiya aralashmasida qayta tiklanadigan energiya ulushini oshirish va turli sohalarda energiya samaradorligini oshirish kabi yuksak maqsadlariga budjet cheklovlari mavjud bo'lgan O'zbekistonda DXSh yordamida erishish mumkin. Xususiy sektor bilan ishlash orqali hukumat moliyaviy yukni kamaytirishi va muhim yashil loyihalar uchun xususiy hissalaridan foydalanishi mumkin.

Xususiy sektorning innovatsiyalari va tajribasidan foydalanish: Innovatsiyalarga xususiy sektor, xususan, yashil texnologiyalar sohasida katta yordam beradi. Xususiy korxonalar tez-tez zamonaviy texnologiyalar, loyihalarni boshqarish nou-xaulari va qayta tiklanadigan energiya loyihalari uchun iqtisodiy samaradorlikni oshiradilar. Chiqindilarni energiya, shamol va quyosh texnologiyalarini qo'llash kabi xususiy sektor tajribasi DXShlar orqali davlat sektoriga o'tkaziladi. Masalan, O'zbekistondagi xususiy korxonalar yanada murakkab shamol turbinalari yoki quyosh panellari texnologiyasini joriy etish orqali toza energiya manbalariga o'tishni tezlashtirishi mumkin. DXShlar, shuningdek, yashil infratuzilma tashabbuslari, bunday aqlli shaharlar va ekologik toza shaharlarni rivojlantirishda innovatsiyalarni targ'ib qiladi, bu erda texnologiya chiqindilarni kamaytirish va energiyani tejash uchun zarurdir.

Yashil iqtisodiyot bilan bog'liq loyihalar ko'pincha energiya narxlarining o'zgarishi, texnik nosozliklar va investitsiyalarning oldindan aytib bo'lmaydigan daromadlari kabi muhim xavf-xatarlarga duch keladi. Davlat sektori ushbu xavflarni ayniqsa qo'rqitishi mumkin va kafolatlar bo'lmagan taqdirda katta miqdordagi pul sarflashni istamaydi. Biroq, DXShlar davlat va xususiy sektorlarga xavfni baham ko'rishga imkon beradi. Ular operatsion va moliyaviy xatarlarni bo'lishish orqali yashil loyihalarning hayotiyiligini oshiradi. Masalan, qayta tiklanadigan energiya loyihalarida hukumat soliq imtiyozlari yoki uzoq muddatli sotib olish shartnomasini taqdim etishi mumkin, bu esa investorlar uchun qabul qilingan xavfni kamaytiradi, xususiy sektor esa dastlabki investitsiya xavfini o'z zimmasiga olishi mumkin.

Yashil iqtisodiyot bilan bog'liq tashabbuslar rejalashtirish va amalga oshirish bosqichlarida ko'pincha ko'p mehnat talab qiladi. Masalan, yashil jamoat transporti tarmoqlarini yaratish, energiya samaradorligi

uchun binolarni ta'mirlash yoki qayta tiklanadigan energiya zavodlarini qurish ko'plab ish imkoniyatlarini yaratadi. Yashil texnologiyalarni qo'llab-quvvatlash orqali DXSh O'zbekistonda ish o'rinlari yaratish va mahalliy iqtisodiyotning o'sishiga sezilarli hissa qo'shishi mumkin. Hukumat ushbu sheriklik orqali yashil ish dasturlarini yaratish orqali ishchi kuchining yangi sohalarida malakali bo'lishini ta'minlash orqali millatning yashil iqtisodiyotga o'tishiga yordam berishi mumkin. Bu O'zbekistonning ekologik muammolarni hal etish va teng huquqli iqtisodiy rivojlanishga ko'maklashish bo'yicha tashabbuslarini qo'llab-quvvatlaydi.

DXShlar orqali yashil iqtisodiyot loyihalarini samarali amalga oshirish uchun barqaror va shaffof tartibga solish muhiti zarur. Islohotlarni amalga oshirish va ishbilarmonlik muhitini yaxshilash orqali O'zbekiston davlat-xususiy sheriklik munosabatlariga oid qonunchilik bazasini mustahkamlashda muvaffaqiyatga erishdi. Ammo ochiqlikni ta'minlash, qog'ozbozliklarga yo'l qo'ymaslik, davlat va xususiy sektor maqsadlarini muvofiqlashtirish kabi hal qilinishi kerak bo'lgan masalalar bor. Hukumat Yashil iqtisodiyotga o'tishda DXSh muvaffaqiyatli bo'lishi uchun tezlashtirilgan tartibga solish tartib-qoidalari, shaffof shartnoma asoslari va investorlarni yashil loyihalarga jalb qiluvchi imtiyozlar orqali qulay muhit yaratishi kerak.

DXShlar korxonalarda barqaror amaliyotlarni o'rnatishga yordam beradi va yashil loyihalarni moliyalashtirish va amalga oshirish bilan cheklanib qolmaydi. Hukumat xususiy korxonalarni xususiy sektor bilan hamkorlik qilish orqali uglerod izlarini qisqartirish, resurslardan foydalanishni optimallashtirish va yashil ta'minot zanjirlarini o'rnatish kabi barqaror biznes amaliyotlarini qo'llashga undashi mumkin. Masalan, DXShlar qurilish sanoatida ekologik toza materiallar va yashil qurilish sertifikatlarini qo'llab-quvvatlashi mumkin, bu esa barqarorlik uchun

sanoat standartlarini yaratishga yordam beradi.

Global yashil yechimlar DXShlar tufayli mahalliy sharoitlarga mos ravishda mahalliyashtirilishi mumkin. Bu chiqindilarni boshqarish, suvni tejash va qayta tiklanadigan energiya bo'yicha ilg'or jahon tajribalarini O'zbekistonning o'ziga xos talablari va sharoitlariga moslashtirishni talab qilishi mumkin. Masalan, tarmoqqa ulanish imkoniyati yetarli bo'lmagan qishloq joylarida hukumat markazlashmagan energiya tizimlarini o'rnatish uchun transmilliy korporatsiyalar bilan hamkorlik qilishi mumkin. Yashil texnologiyalarning afzalliklarini butun mamlakat bo'ylab kengaytirish orqali bunday mintaqaviy yechimlar yashil iqtisodiyotga yanada adolatli o'tishni kafolatlashi mumkin.

Xulosa va takliflar.

Barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish va resurslarning kamayishi, iqlim o'zgarishi va atrof-muhit degradatsiyasi kabi dolzarb global muammolarni hal qilish yashil iqtisodiyotga o'tishni talab qiladi. Ushbu siljishdagi asosiy vosita hukumatlarga yirik yashil loyihalarni amalga oshirish uchun xususiy sektorning bilimlari, ijodkorligi va moliyaviy resurslaridan foydalanish imkonini beruvchi Davlat-xususiy sheriklik (DXSh) hisoblanadi.

2030-yilgacha Yashil iqtisodiyot strategiyasida sanab o'tilgan maqsadlarga erishishda O'zbekistonga ko'maklashish uchun DXShlar ulkan salohiyatga ega. Mamlakat davlat va xususiy tashkilotlar o'rtasidagi hamkorlikni rag'batlantirish orqali moliyalashtirish taqchilligini bartaraf etishi, qayta tiklanadigan ilg'or texnologiyalarni rivojlantirishi va barqaror infratuzilma loyihalarini kengaytirishi mumkin. Xatarlarni kamaytirish, samaradorlikni oshirish va yangi iqtisodiy istiqbollarni ochish maqsadida kuchli yashil DXSh asoslari, qayta tiklanadigan

energetika bo'yicha tajriba loyihalari va salohiyatni oshirish dasturlari ishlab chiqiladi.

Uzoq muddatli barqarorlikka erishish uchun bu hamkorlik aniq huquqiy asoslar, mos maqsadlar va hukumatning mustahkam qo'llab-quvvatlashi bilan muvaffaqiyatli bo'lishi kerak. O'zbekiston Markaziy Osiyoda yashil o'tishda na'munaviy mamlakat sifatida namoyon bo'lishdan tashqari, DXShlarni strategik tarzda amalga oshirish orqali jamiyat va atrof-muhitga foyda keltiradigan inklyuziv iqtisodiy o'sish uchun zamin yaratadi. Ushbu strategiyalarni qabul qilish orqali O'zbekiston yashil iqtisodiyot sohasida global hamkorlik va innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlab, barqaror kelajakka sadoqatini namoyish etadi.

O'zbekistonning 2030-yilgacha Yashil iqtisodiyot strategiyasiga mos keladigan

loyihalarni joylashtirish, rejalashtirish va nazorat qilish uchun mas'ul bo'lgan davlat tashkiloti yoki agentligini yaratish lozim. Bu tashkilot energetika, qishloq xo'jaligi va moliya kabi vazirliklar bo'ylab muvofiqlashtiradi.

Ushbu strategiyaga rioya qilish orqali O'zbekiston yashil iqtisodiyotga o'tish uchun davlat-xususiy xususiy tadbirkorlikdan samarali foydalanishi mumkin. Imtiyozlarga energiyadan foydalanishni yaxshilash, qazib olinadigan yoqilg'iga bo'lgan ishonchni kamaytirish, yashil sanoatda ish o'rinlarini yaratish va xalqaro ekologik standartlarga javob berish kiradi. Bunday asos, shuningdek, O'zbekistonni Markaziy Osiyoda yashil rivojlanish bo'yicha yetakchi o'rinni egallaydi va butun dunyo e'tiborini va sarmoyasini jalb qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Иминов Т.К., Ваҳобов А.В., Тешабаев Т.З., Бўтабоев М.Т. (2019). “Зелёная экономика” как основа устойчивого развития. Монография. Тошкент: “Алоқачи”, С. 48.
2. Ващалова Т. В. (2020). Экологические основы природопользования. Устойчивое развитие: учебное пособие. Москва: Юрайт, С. 56.
3. Sobirov, N., & Kadirov, M. (2022). “The Role of Public-Private Partnerships in Uzbekistan’s Economic Development.” *Journal of Central Asian Studies*.
4. Kenjayev, M., Ibodullayev, D., & Xaitov, O. N. (2023). O'zbekiston Respublikasida Yashil iqtisodiyotga o'tishning zarurati. *Journal of Discoveries in Applied and Natural Science*, 1(4), 76-78.
5. Sabirov, U. (2023). Raqamli biznesning ahamiyati va imkoniyatlari. Boshqaruv va etika qoidalari onlayn ilmiy jurnali, 3(3), 53-55.
6. Kenjayev, M., Ibodullayev, D., & Xaitov, O. N. (2023). O'zbekiston Respublikasida Yashil iqtisodiyotga o'tishning zarurati. *Journal of Discoveries in Applied and Natural Science*, 1(4), 76-78.
7. Umrbek, S. (2022). Nima uchun biznes razvedkasi muhim. *Current Issues of Bio Economics and Digitalization in the Sustainable Development of Regions (Germany)*, 236-239.
8. Qosimjon o'g'li, S. A. (2022). O'zbekiston sharoitida “Yashil Iqtisodiyot”ga o'tishning ustuvor yo'nalishlari va talablari. *Journal Of Economy, Tourism And Service*, 1(1), 7-9.
9. Sabirov, U., & Ganiev, I. (2023). Why Business Analytics Is So Important For Success?. *Journal Of Theory, Mathematics And Physics*, 2(7), 18-19.
10. Tashkent State Technical University publications on renewable energy innovations in Uzbekistan.
11. “2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi” <https://president.uz/oz/lists/view/5805>
12. In Uzbekistan, policy dialogue builds momentum for transition to a green economy www.worldbank.org
13. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “O'zbekiston Respublikasi Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi faoliyatini tashkil etishni ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida”gi Qarori. <https://lex.uz/docs/3190804>